

Πρακτικά 5^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
« Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης: κοινωνιολογικές αναγνώσεις»

Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτειότητα, Αειφορία, Μάθηση

ΤΟΜΟΣ 4

Επιμέλεια:

Ιωάννης Καμαριανός
Επαμεινώνδας Παναγόπουλος
Ανθή Αδαμοπούλου

Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωση,
Πανεπιστημίου Πατρών

LSUP

Πρακτικά 5^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
« Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης: κοινωνιολογικές αναγνώσεις»

Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτειότητα, Αειφορία, Μάθηση

ΤΟΜΟΣ 4

Επιμέλεια:

Ιωάννης Καμαριανός, Επαμεινώνδας Παναγόπουλος, Ανθή Αδαμοπούλου

Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής
Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωση, Πανεπιστημίου Πατρών
Laboratory of Sociology, University of Patras

LSUP

ISBN: 978-618-5496-07-4

ΠΑΤΡΑ, 2024

Χορηγοί Συνεδρίου:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
GUTENBERG

Συμμετοχικός σχεδιασμός τόπων εκπαίδευσης και αειφορίας μέσω των κοινών»

Έλενα Ευδερίδου, Δομινίκη Βαγιάτη, Στέλιος Πανταζίδης, Μαρία Βορδόγλου, Γιάννης Πεχτελίδης

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πεδίο της Κοινωνιολογίας των Εκπαιδευτικών Κοινών και αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου 1. της βασισμένης στα κοινά εκπαίδευσης για την αειφορία και 2. του συμμετοχικού σχεδιασμού τόπων εκπαίδευσης. Ο συνδυασμός της λογικής των κοινών στην εκπαίδευση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει την εμπρόθετη δράση των συμμετεχόντων/-ουσών και την εφαρμογή εναλλακτικών προτύπων συμμετοχής στη βάση της ισότητας, της συναπόφασης και της συμπερίληψης.

Συγκεκριμένα, μέσω μιας έρευνας δράσης σε δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε μία κοινότητα που σε εβδομαδιαία απογευματινά εργαστήρια εκπαιδεύτηκε και συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό της αυλής. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε το ερώτημα εάν μπορεί ένας δημοκρατικός, συμμετοχικός τρόπος σχεδιασμού του σχολικού χώρου να συμβάλλει στην ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η αειφορία, η ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και η προαγωγή της ισότιμης συμπερίληψης. Στα αποτελέσματα διαπιστώθηκαν σημαντικά στοιχεία αμοιβαίας μάθησης, διαμοιρασμού και ισότιμης συμμετοχής των συμμετεχόντων/-ουσών.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά Κοινά, Συμμετοχικός Σχεδιασμός, Προαύλιο

Extended abstract

The present study is part of the field of Sociology of Educational Commons and aims to highlight the role of education for sustainability based on educational commons as well as the role of participatory planning for educational spaces.

The combination of educational commons with environmental education can enhance the intentional actions of the participants and create the space for applications of alternative paradigms of participation in conformity with the principles of equity, inclusion and co- decision making in education.

More precisely, an educational action research in an elementary school in the city center of Thessaloniki led to the creation of a community which took part in thirty weekly workshops for environmental education through art and participated actively in the designing process for the renewal of the schoolyard. The sample of the study consisted of thirteen elementary school students and their parents. The workshops were designed and facilitated by members of the environmental organization “Mamagea” (teachers and environmental scientists). The team was accompanied by one researcher of the SMOOTH research project who observed and recorded the workshops.

The project took place during the period of October 2021 to June 2022. Firstly, the participants were introduced to environmental issues in an experiential way through the arts and following the principles of educational commons. Secondly, they engaged in participatory design workshops for the renewal of the schoolyard along with the educational and non-educational members of the school-staff.

In this study we examine the question whether it's possible for a democratic, participatory way of designing the school space to promote the active membership of the school community for the confrontation of social and educational matters such as sustainability, community building, equity, inclusion. Mutual learning, equal participation of the participants, intergenerational and, more specifically, parent-children relationships and participatory planning processes are some of the discoveries that are presented in the results.

Key words: Educational Commons, Participatory Planning, Schoolyard

1. Προβληματική

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πεδίο της Κοινωνιολογίας των Εκπαιδευτικών Κοινών (Πεχτελίδης, 2020) και αποσκοπεί στην ανάδειξη των ρόλων της βασισμένης στα κοινά εκπαίδευσης για την αειφορία και του συμμετοχικού σχεδιασμού τόπων εκπαίδευσης (Πολύζου, 2017· Αθανασίου, 2015· Horschelmann & Blerk, 2011). Μελετά την πρωτοβουλία **WONDER** (**W**orkshops for **N**urturing and **D**eveloping **E**nvironmental **R**esilience) η οποία προάγει την καλλιέργεια και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την δημιουργική προσέγγιση της μάθησης μέσα από τις τέχνες & τον πολιτισμό ως διαύλους περιβαλλοντικής ενεργοποίησης μέσα από το πρίσμα της λογικής των κοινών.¹

Οι κεντρικοί στόχοι του έργου ήταν αφενός η ενδυνάμωση και η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας με σκοπό να προωθηθεί μία ενεργή στάση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να διερευνηθούν θεματικές όπως η ενεργός πολιτειότητα, η κυκλική οικονομία, το φυσικό και αστικό περιβάλλον, η βιώσιμη αστική καλλιέργεια, κ.α.. Αφετέρου, επιδιώχθηκε μέσα από ειδικά εργαστήρια να υλοποιηθεί συμμετοχικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την αναδιαμόρφωση της σχολικής αυλής. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε το εάν μπορεί ένας δημοκρατικός, συμμετοχικός τρόπος σχεδιασμού του σχολικού χώρου να συμβάλλει στην ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η αειφορία, η ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και η προαγωγή της ισότιμης συμπερίληψης.

Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζεται η κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών κοινών η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας. Έπειτα, γίνεται σύνδεση της λογικής των κοινών με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Αμφότερες δίνουν έμφαση στη συμμετοχή μέσα από το βίωμα, στη δημιουργία νοήματος καθώς και στη ανάληψη ευθυνών από τα παιδιά. Στις επόμενες δύο υποενότητες γίνεται αναφορά στο ζήτημα του χώρου και πιο συγκεκριμένα στη συμμετοχή των παιδιών στο συμμετοχικό σχεδιασμό της σχολικής αυλής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, τα αποτελέσματα και, τέλος, η συζήτηση.

2. Θεωρητικό Μέρος

Κοινωνιολογία των εκπαιδευτικών Κοινών

Τα κοινά είναι δυναμικά κοινωνικά συστήματα που αναπτύσσονται γύρω από τις αξίες της αυτοδιαχείρισης, της συλλογικής και ισότιμης διαχείρισης πόρων ή αγαθών που έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικές κοινότητες για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την ευημερία του κάθε μέλους τους ξεχωριστά αλλά και της ίδιας της κοινότητας (Bollier, 2016· Ostrom, 1990). Τα κοινά αγαθά ή οι κοινοί πόροι γύρω από τους οποίους αναπτύσσονται τα κοινωνικά συστήματα των κοινών δεν είναι μόνο υλικά, όπως η γη, η ενέργεια και το νερό, αλλά και άυλα, όπως η εκπαίδευση και η γνώση (Hess και Ostrom, 2011). Ο πειραματισμός με καινοτόμες προσεγγίσεις δημοκρατίας και διακυβέρνησης βρίσκεται στο επίκεντρο των κοινών. Η ιδέα της δημοκρατίας των κοινών προεικονίζεται σε διάφορες πρωτοβουλίες, θέτοντας ζητήματα ανοικτότητας, πλουραλισμού, ισότητας και οριζοντιότητας, ώστε τα άτομα να συμμετέχουν σε μια συλλογική αυτοδιαχείριση κοινών πόρων (Κιουρκιολίς, 2019). Μια κοινωνιολογική προσέγγιση των κοινών της εκπαίδευσης συνεπάγεται την ανάδειξη της δυναμικής αυτών των κοινωνικών συστημάτων, των σχέσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες (παιδιά και ενήλικες) σε μικρό επίπεδο, δηλαδή των θέσεων και των ρόλων που επιτελούν ως κοινωνοί, των βιωμάτων τους από τη συγκεκριμένη πρακτική κοινοποίησης του σχολικού χώρου, της δημιουργίας μιας κοινότητας με τους όρους των κοινών, καθώς και τους ευρύτερους δομικούς καθορισμούς της καθημερινής πρακτικής, όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η τάξη, κλπ (Πεχτελίδης, 2020).

Βασισμένη στην κοινωνιολογική προσέγγιση των εκπαιδευτικών κοινών, η παιδαγωγική πρακτική μπορεί να αντιστρέψει τις ανισότητες σε δύο επίπεδα (Πανατζίδης, υπό δημοσίευση). Πρώτον, να ενισχύσει τα δικαιώματα των παιδιών, καθιστώντας τα κοινωνικούς δρώντες με έναν ενεργό ρόλο στις επιλογές της

δικής τους κοινωνικής ζωής. Δεύτερον, να ανατρέψει το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται για τους λίγους. Αυτούς που ανταπεξέρχονται καλύτερα διότι κατέχουν τους κυρίαρχους γλωσσικούς κώδικες και το κυρίαρχο πολιτισμικό κεφάλαιο και είναι πιο κοντά στο αναπτυξιακό πρότυπο των τυπικών μορφών παιδικής ηλικίας (Blackledge & Hunt 1995· Cristensen & James, 2008). Τα κοινά στην εκπαίδευση μπορούν να γίνουν ορατά μέσα από δύο αλληλένδετα στοιχεία, τους εναλλακτικούς τρόπους μάθησης και τις συμμετοχικές διαδικασίες διακυβέρνησης. Οι διαδικασίες μάθησης προκύπτουν ως «προϊόν» συλλογικής και ατομικής αναζήτησης και αυτοοργάνωσης, δηλαδή όχι –ως είθισται– μέσω της μεταβίβασης γνώσεων από τον/την εκπαιδευτικό, αλλά μέσω της εμπύχωσης ώστε τα παιδιά να μάθουν μέσα από την κοινότητα και να αναπτυχθεί η αίσθηση του «μαζί». Παράλληλα, η διακυβέρνηση αφορά τη συνδιαχείριση του εκπαιδευτικού πλαισίου μέσω της συλλογικής διαδικασίας και στην οποία η εκπαιδευτική κοινότητα λειτουργεί στη βάση της δημοκρατικής συμμετοχής (Pechtelidis & Κιουρκιολίς, 2020).

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και θεωρία των κοινών

Προς την κατεύθυνση που περιγράφεται παραπάνω, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ). Οι μαθητές μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα ΠΕ «ενημερώνονται για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, συλλέγουν πληροφορίες, παρατηρούν, εργάζονται συλλογικά και συμμετοχικά, προσαρμόζονται στους κανόνες της ομάδας, επικοινωνούν, συζητούν, αναπτύσσουν κριτική σκέψη με απώτερο σκοπό την αλλαγή του τρόπου ζωής τους, ώστε να είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον και την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνία» (Παπαδημητρίου, 1999 στο Βαγιάτη και άλλοι, υπό δημοσίευση). Η ΠΕ κινείται εκτός του αυστηρού εκπαιδευτικού συστήματος προσεγγίζοντας περισσότερο την κοινωνία με σκοπό να μεταφέρει στους μαθητές την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Φλογαϊτή, 1998 στο Βαγιάτη και άλλοι, υπό δημοσίευση). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι συμμετοχικές διαδικασίες που στοχεύουν στη συνειδητοποίηση από τους συμμετέχοντες των περιβαλλοντικών ζητημάτων της σχολικής αυλής και ενεργοποίηση προϋποθέσεων για μια μεταστροφή/οντοστροφή (Bollier & Helfrich, 2019 στο Βαγιάτη και άλλοι, υπό δημοσίευση) προς μία καινούργια αντίληψη της συλλογικής διαχείρισης και αξιοποίηση του χώρου ως κοινό πόρου.

Ο (εκπαιδευτικός) χώρος της σχολικής αυλής

Οι εκπαιδευτικοί τόποι –κτισμένοι και υπαίθριοι– αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος στην καθημερινότητα των παιδιών. Η σχολική αρχιτεκτονική, λοιπόν, περιγράφεται ως μια

«βουβή» μορφή διδασκαλίας (Mesmin, 1971: 104). Η σημασία του χώρου στην εκπαιδευτική διαδικασία τονίζεται και από την παιδαγωγική προσέγγιση Reggio Emilia όπου ο χώρος θεωρείται «ο τρίτος δάσκαλος». Σύμφωνα με αυτή, ο χώρος είναι αντανάκλαση του πολιτισμού και ο σχολικός χώρος οφείλει να είναι φιλόξενος, να προωθεί την αλληλεπίδραση, τη διερεύνηση και τη μάθηση και να προάγει την ευτυχία του κάθε παιδιού και της κάθε ομάδας (Edwards, Gandini & Forman, 2010).

Αντίστοιχα, ο αύλειος χώρος θεωρούμενος ως προέκταση της εσωτερικής τάξης, θα έπρεπε να περιλαμβάνει ελκυστικά υλικά και αναπτυξιακά κατάλληλες περιοχές παιχνιδιού και μάθησης οι οποίες να προωθούν πληθώρα εμπειριών και βιωμάτων (Spencer & Wright, 2014).

Ο σχολικός χώρος, τόσο τα κτίρια όσο και ο υπαίθριος χώρος, παρότι αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο δράσης των παιδιών, στην Ελλάδα έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά από ενήλικες, στις περισσότερες περιπτώσεις πολλά χρόνια πριν, και σπάνια δίνει το λόγο στους μαθητές και στις μαθήτριες ως χρήστες, διερευνώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις δίνει τη δυνατότητα για την ευέλικτη αναδιαμόρφωσή του (Fousteri, Evderidou & Dogani, 2021).

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Στο σημείο αυτό έρχεται ο συμμετοχικός σχεδιασμός για να εισάγει την ενεργό συμμετοχή του χρήστη, συγκεκριμένα των παιδιών, των γονέων, των δασκάλων και το σύνολο του εκπαιδευτικού και μη προσωπικού στο δικό μας παράδειγμα, στη διαμόρφωση και στη συνδημιουργία των χώρων που τους αφορούν. Ενώ οι παραδοσιακές μέθοδοι στην έρευνα για τον σχεδιασμό εστιάζουν κυρίως στην παρατήρηση και τα ερωτηματολόγια, ο συμμετοχικός σχεδιασμός επικεντρώνεται σε αυτά που οι άνθρωποι κάνουν ώστε να γίνουν φανερές οι σκέψεις τους, τα συναισθήματα αλλά και τα όνειρά τους. Ο συμμετοχικός σχεδιασμός αξιοποιεί τη συλλογική δράση των χρηστών αντί για την ατομική δημιουργικότητα των σχεδιαστών (Baek & Lee, 2008).

Σύμφωνα με τον Πεχτελίδη (2015), στην Ελλάδα οι μαθητές δεν συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία συνδιαμόρφωσης του σχολικού χώρου. Ωστόσο, ο συμμετοχικός σχεδιασμός με παιδιά μελετάται εδώ και αρκετά χρόνια. Διερευνήθηκε αρχικά από την Druin (1999) η οποία επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα παιδιά και τους ενήλικες. Η σύγχρονη έρευνα αναδεικνύει πολλούς ρόλους που τα παιδιά μπορούν να αναλάβουν κατά τη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού, όπως δοκιμαστές (testers), πληροφοριοδότες (informants), χρήστες (users), συνεργάτες σχεδιασμού (design partners). Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι απαραίτητα σταθεροί αλλά μπορούν να εναλλάσσονται. Για παράδειγμα, ένας/μία δοκιμαστής/τρια μπορεί να εκτελέσει τον ρόλο του δοκιμαστή αλλά και του χρήστη ενώ ο/η σχεδιαστής/τρια μπορεί να εκτελέσει όλους τους ρόλους (Druin, 1999).

Παρόλα αυτά, ακόμα και στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού, σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος των παιδιών είναι περιορισμένος και καθοδηγούμενος από τους ενήλικες (Iversen, Smith & Dindler, 2017). Ακολουθώντας ένα παιδοκεντρικό πλαίσιο, είναι σημαντικό οι σχεδιαστικές δραστηριότητες με παιδιά να οργανώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε ομάδας. Οι παιδοκεντρικές μέθοδοι απαιτούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα ώστε να μπορούν να αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα (Albu, Lindberg & Szymaszek, 2014). Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι Σακελλαρίου, Βάσση, Γκέσιου & Τσιάρα (2020), ο συμμετοχικός σχεδιασμός δεν είναι απλώς μία μεθοδολογία αλλά μία νοοτροπία που ευνοεί τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας.

3. Μεθοδολογία

Το έργο «**WONDER Schools**» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε μία μικτή ομάδα δεκατριών μαθητριών/-ών και γονέων & πέντε εκπαιδευτικών σε ένα Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το δείγμα των παιδιών αποτελούνταν από 11 κορίτσια και 2 αγόρια ενώ οι γονείς τους ήταν 10 γυναίκες - μητέρες και 3 άνδρες - πατέρες. Υλοποιήθηκε σε 30 εβδομαδιαία δίωρα εργαστήρια κατά την περίοδο του Οκτωβρίου 2021 - Ιουνίου 2022. Τα εργαστήρια εμπύχωναν μέλη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Μαμαγαία» και εμπνευστές του προγράμματος που αποτελούνται από δύο εκπαιδευτικούς και δύο δασολόγους - περιβαλλοντολόγους και παρακολουθούνταν από 1 ερευνητή του ερευνητικού σχεδίου SMOOTH.

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, πριν από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού, υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των τεχνών υπό το πρίσμα της θεωρίας των κοινών με σκοπό να δημιουργηθεί μία κοινότητα η οποία θα συμμετέχει ενεργά τόσο στον σχεδιασμό για την ανακατασκευή της σχολικής αυλής όσο και σε δράσεις ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Στόχος των εργαστηρίων ήταν να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ενεργητικής ακρόασης, συνεργασίας, ισοτιμίας ανάμεσα στα μέλη και στο τέλος οι συμμετέχοντες/ουσες να φτάσουν σε σημείο να αυτοοργανώνονται ως προς το περιεχόμενο και τη δομή των εργαστηρίων καθώς και ως προς την ίδια την κοινότητα και τις ανάγκες της.

Συλλογή δεδομένων

Βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν οι σημειώσεις πεδίου μέσα από τη διαδικασία της συμμετοχικής παρατήρησης. Οι σημειώσεις κρατούνταν από τους εμπυχωτές και τον ερευνητή και καταγράφονταν τα λόγια των συμμετεχόντων, κινήσεις, αντιδράσεις αλλά και τα συναισθήματα που εξωτερίκευαν.

Συνδυαστικά με αυτήν αξιοποιήθηκαν και άλλα εργαλεία όπως τα ερωτηματολόγια και οι ομάδες εστίασης. Αρχικά, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε όλα τα παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο κι έπειτα, η ομάδα εστίασης καθώς, και όλο το εκπαιδευτικό και μη εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου συγκεντρώθηκαν για να προτείνουν τις αλλαγές που επιθυμούσαν. Πιο συγκεκριμένα, τους δόθηκε η κάτοψη της σχολικής αυλής και χρησιμοποιώντας κάποιους κώδικες (π.χ. πράσινο χρώμα για τους χώρους πρασίνου, κόκκινο για τους χώρους άθλησης, κίτρινο για τους χώρους παιχνιδιού κ.ο.κ.) τους ζητήθηκε να σχεδιάσουν πώς θα ήθελαν να είναι η σχολική αυλή.

Στη συνέχεια, τα σχέδια αυτά (βλ. Αποτελέσματα, δεύτερο θέμα) δόθηκαν σε αρχιτέκτονες, οι οποίοι τα ομαδοποίησαν και δημιούργησαν το τελικό λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες των περισσότερων μελών αλλά και τεχνικούς παράγοντες. Το ολοκληρωμένο σχέδιο από τους αρχιτέκτονες (εικόνα 2) παρουσιάστηκε στα μέλη της κοινότητας που συμμετείχε στα εργαστήρια και έπειτα από έγκρισή τους, παρουσιάστηκε στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

Η κωδικοποίηση και η δημιουργία των κατηγοριών έγινε με τη μέθοδο των έξι βημάτων η οποία ακολουθείται στη θεματική ανάλυση που προτείνουν οι Braun και Clarke (2006). Μέσα από την ανάλυση αυτή προέκυψαν 228 κωδικοί και εξ' αυτών 3 τελικά θέματα τα οποία παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα. Τα θέματα τα οποία καταλήξαμε μέσα στην παρούσα έρευνα είναι τα εξής: «Συνύπαρξη παιδιών και γονέων», «Σχεδιάζοντας μαζί» και «Το εργαστήριο ως αφορμή για τη δημιουργία κοινότητας».

4. Αποτελέσματα

Συνύπαρξη παιδιών και γονέων

Γονείς με παιδιά

Στην πρώτη κατηγορία έγινε φανερός ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ παιδιών και γονέων. Η κατηγορία αυτή χωρίστηκε σε δύο μέρη. Στην πρώτη, παρουσιάζεται ο τρόπος που τα παιδιά προσπάθησαν να εντάξουν τους γονείς στις δραστηριότητες του συμμετοχικού σχεδιασμού. Ενώ, το δεύτερο μέρος αφορά τους τρόπους που οι γονείς λειτούργησαν ως ισότιμα υποκείμενα σε σχέση με τα παιδιά.

Στην πρώτη περίπτωση φάνηκε ότι υπήρχε ανάγκη των παιδιών για σύνδεση με τους γονείς τους και τα εργαστήρια ήταν μία ευκαιρία για αυτά ώστε να περάσουν χρόνο μαζί και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για το περιβάλλον και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Η συμμετοχή παιδιών και γονέων/κηδεμόνων στο ίδιο εργαστήριο είχε αρκετή αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Ουσιαστικά, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε ήταν ότι τα παιδιά φρόντιζαν για την συμπερίληψη των γονέων/κηδεμόνων τους και είχαν τη διάθεση να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση ανεξάρτητα από την ηλικία. Δεν «ανεχόταν» να υπάρχουν στην αίθουσα και να τα παρατηρούν αλλά να συμμετέχουν και αυτοί μαζί τους. Κάποια χαρακτηριστικά δείγματα από την καταγραφή:

Παιδί 4: *Μπαμπά, γιατί κάθεσαι; μπες να παίξεις και εσύ!*

Παιδί 6 (Νέο μέλος): *Θα συμμετέχουμε όλοι σε αυτό; Θέλω να είμαι με την μαμά μου.* Επιπλέον, κάποια παιδιά είχαν αρκετή αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις γνώσεις τους όπως το Παιδί 7.

Σε μία ομαδική δραστηριότητα στην οποία οι ομάδες ήταν ανάμεικτες (παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί),

το Παιδί 7 πήρε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη συζήτηση και να τους οργανώσει: Παιδί 7: *Πολλοι μεγάλοι είστε σε αυτή την ομάδα, θα σας πω εγώ όμως.*

Σε μία αντίστοιχη περίπτωση το Παιδί 3 είχε μία ιδέα σε σχέση με τον σχεδιασμό της αυλής αλλά δεν μπορούσε να το αποτυπώσει στο χαρτί και ζήτησε τη βοήθεια της μητέρας του που ήταν στην ίδια ομάδα.

Παιδί 3: *Μπορεί να γίνει «με αυτόν τον τρόπο» αλλά μπορείς να το ζωγραφίσεις εσύ;*

Παιδιά με Γονείς

Σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές όψεις αυτής της σχέσης παιδιού-γονέα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από ένα εργαστήριο όπου η εκπαιδευτικός 2 έκανε μία ερώτηση γνωστικού περιεχομένου και δεν απαντούσε κανένα παιδί. Μία μητέρα γνώριζε την απάντηση και την ψιθύρισε σε μία άλλη μητέρα δίπλα της. Η εκπαιδευτικός 2, ρώτησε τη μητέρα γιατί δεν απάντησε αφού γνώριζε ήδη την απάντηση. Γενικότερα υπήρξαν αρκετές στιγμές όπου οι γονείς έκαναν πίσω προκειμένου τα παιδιά να απαντήσουν σε μια ερώτηση ενός/μίας εκπαιδευτικού.

Εδώ μπορούν να υπάρξουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες σχετικά με το γεγονός αυτό. Από τη μία μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι γονείς αντιλαμβάνονταν τα παιδιά τους ως ενεργά όντα και τους άφηναν χώρο και χρόνο να αποφασίσουν και να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία, χωρίς οι ίδιοι να τα υποτιμούν. Δηλαδή, έδειχναν εμπιστοσύνη προς τα παιδιά και με τη σιωπή τους τα παρότρυναν να συμμετέχουν ώστε να μην μονοπωλούν οι ίδιοι τη συζήτηση.

Από την άλλη, μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσκολία προσαρμογής στον ισότιμο ρόλο στο πλαίσιο της λειτουργίας του εργαστηρίου. Φάνηκε να μένουν περισσότερο προσηλωμένοι στο ρόλο του/της «γονέα» που εξαρχής είχαν. Επιπλέον, συγκεκριμένα υπήρξαν μεμονωμένες στιγμές που οι γονείς:

- έκαναν αστειολογήματα μεταξύ τους για τα όσα έκαναν τα παιδιά τους
- αντιδρούσαν υπερπροστατευτικά σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα παιδιά τους.

Τέλος, όσον αφορά τις στιγμές αυτές, τα παιδιά έδειξαν αντίδραση και φαίνονταν «πιο έτοιμα» να συνεργαστούν και να συμμετέχουν ισότιμα μαζί με τους γονείς τους.

Σχεδιάζοντας μαζί

Το θέμα αυτό αφορά κυρίως την ανάλυση των σχεδίων συμμετοχικού σχεδιασμού που έκαναν τα παιδιά και οι γονείς (βλ. εικόνα 2). Μέσα από αυτά έγινε φανερό η οπτική τους για το πώς θα ήθελαν να διαμορφωθεί η σχολική τους αυλή. Κάποια στοιχεία τα οποία οι συμμετέχοντες εστίασαν είναι τα εξής: πράσινα σημεία στην αυλή (παρτέρια, γρασίδι), ασφαλές έδαφος με διαφορετικά υλικά αντί για τσιμέντο για να αποφευχθούν τραυματισμοί και να υπάρχει πολλαπλή χρήση χώρων, είτε αυτό αφορά παιχνίδια και αθλήματα είτε χώρους μάθησης.

Μέσα από τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού έγινε ορατή η ανάγκη των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών για αλλαγή στη σχολική αυλή αλλά και τον τρόπο που θα ήθελαν να την αξιοποιούν εάν είχαν τη δυνατότητα. Βλέπουμε, λοιπόν, πως το παιχνίδι και η άθληση έχουν για τα παιδιά πρωτεύουσα σημασία όμως πολύ σημαντικές είναι και οι εκδηλώσεις και η ύπαρξη χώρων πρασίνου στη σχολική αυλή. Επιπλέον, δίνεται χώρος για τόπους εκπαίδευσης και χαλάρωσης.

Από την πλευρά τους οι γονείς δίνουν κυρίαρχο ρόλο στους χώρους για πράσινο, για εκδηλώσεις, για χαλάρωση και για παιχνίδι και σημαντικά λιγότερο χώρο για άθληση σε σχέση με τα παιδιά.

Οι αλλαγές που προτείνονται για τον αύλειο χώρο από όλα τα μέλη της ομάδας εστίασης είναι ριζικές.

Αυτό, σε συνδυασμό με τις απόψεις που κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων διατυπώθηκαν «η αυλή μας είναι χάλια, δεν μπορούμε τίποτα να φυτέψουμε-όλα χαλάνε» μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως είναι κοινή ανάγκη όλων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών να αναδιαμορφωθεί η σχολική αυλή αλλά και να ακουστούν οι φωνές, οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους για τον τρόπο με τον οποίο θα επανασχεδιαστεί και τις λειτουργίες που θα επιτελεί.

Εικ. 1 Παραδείγματα σχεδίων από τα εργαστήρια Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Εικ. 2 Το τελικό σχέδιο όπως προτάθηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα

Το εργαστήριο ως αφορμή για τη δημιουργία κοινότητας

Μέσα από τη διαδικασία των εργαστηρίων δημιουργήθηκαν σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των συμμετεχόντων/-ουσών. Οι σχέσεις αυτές στηριζόταν στην έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και την αίσθηση του «μαζί». Σημαντικό ήταν ότι οι σχέσεις μεταξύ των μελών είχαν προδιαμορφωθεί πριν τον συμμετοχικό σχεδιασμό της αυλής. Κάποια από τα στοιχεία κοινότητας έγιναν εμφανή στο συμμετοχικό σχεδιασμό ήταν α) η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών, β) η φροντίδα για ένταξη προς τα νέα μέλη γ) η ένταξη νέων μελών και ο τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου.

α) Δεν ήταν λίγες οι φορές που έγιναν εμφανή στοιχεία αλληλεγγύης και η αίσθηση του «μαζί». Μία από τις χαρακτηριστικές εικόνες μιας τέτοιας οργάνωσης είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ δύο παιδιών που προσπαθούσαν να μετακινήσουν καρέκλες.

Παιδί 6: *Θέλεις να σε βοηθήσω;*

Παιδί 3: *Ναι, ευτυχώς ήρθες.*

β) Γενικότερα, υπήρχε ενθουσιασμός κάθε φορά που η ευθύνη μεταφερόταν στα παιδιά. Στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού, συμμετείχαν παλιά και νέα μέλη. Τα νέα μέλη δεν έπαιρναν (ακόμη) πρωτοβουλία και είχαν δυσκολία να λειτουργήσουν αυτόνομα. Έτσι, τα παλιά μέλη (παιδιά) πήραν από μόνα τους την ευθύνη να βοηθήσουν τα νέα.

γ) Ο τρόπος που η γνώση μεταφερόταν στα παιδιά πολλές φορές γινόταν με άτυπο τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να γινόταν μέσα από μία συζήτηση ολόκληρης της κοινότητας και το κάθε μέλος να μοιραζόταν τις γνώσεις του ώστε να συνδιαμορφωθεί μία «αλήθεια». Οι εκπαιδευτικοί δεν επέβαλαν την άποψή τους στα μέλη αλλά ήταν εκεί για να βοηθήσουν στο διάλογο και να εμπλουτίσουν με τις δικές τους γνώσεις στη συνδιαμόρφωση αυτή. Τέλος, κάποιες άλλες φορές η έννοια «μάθημα» θύμιζε περισσότερο άτυπες μορφές μάθησης, μέσα από τη συζήτηση. Ένα παράδειγμα αποτελεί το παρακάτω απόσπασμα, στο οποίο τα παιδιά μαζί με έναν εκπαιδευτικό σκάλιζαν το παρτέρι:

Εκπαιδευτικός 4: για ποιο λόγο σκάβουμε πριν φυτέψουμε?

Αυτό λειτούργησε ως αφορμή για να γίνει μια μικρή συζήτηση γιατί σκάβουμε και ότι είναι σημαντικό να ανακατευτεί το χωμα.

5. Συζήτηση

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς ο συμμετοχικός σχεδιασμός του σχολικού χώρου μπορεί να συμβάλει στην ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων, όπως είναι η αειφορία, η ενίσχυση της αίσθησης κοινότητας και η προαγωγή της ισότιμης συμπερίληψης. Παραπάνω, στα αποτελέσματα προέκυψαν διάφορα ζητήματα όπως οι διαγενεακές σχέσεις με ή χωρίς ζητήματα ανισοτήτων, η σχέση του παιδιού με τη φύση και η εκπαίδευση που προάγει τη δράση μέσα από την ύπαρξη κοινότητας. Τα τρία αυτά θέματα, συσχετίζονται με τη βιβλιογραφία παρακάτω.

Στην βιβλιογραφία συναντάμε τον όρο «διαγενεακή μάθηση από το παιδί στον γονέα» και ο τρόπος που μπορεί να μεταδοθούν στάσεις και συμπεριφορές από τα παιδιά στους γονείς (Lawson, 2018, κ.ά.). Η διαγενεακή μάθηση μπορεί να αφορά την συνύπαρξη παιδιών και γονέων ώστε να εκπαιδευτούν από κοινού. Σύμφωνα με τον Lawson και την ομάδα του (2019), μία τέτοιου είδους μάθηση αποτελεί έναν υποσχόμενο τρόπο ώστε να ξεπεραστούν διάφοροι κοινωνικοideολογικοί φραγμοί των γονέων και επομένως, να επιτευχθεί μία ολιστική εμπειρία μάθησης για τα παιδιά. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν αναδείξει την επίδραση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όταν εμπλέκονται γονείς και παιδιά (βλ. Wells & Lekies, 2006).

Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μειωμένη επαφή των παιδιών της πόλης με τη φύση. Μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών φανερώθηκε η ανάγκη για περισσότερους χώρους πρασίνου στο σχολείο τους. Το πράσινο δεν σημαίνει μόνο μία αυλή χωρίς τσιμέντο αλλά και ασφαλές δάπεδο. Επίσης, άλλες έρευνες εντοπίζουν την ανάγκη τη σύνδεσης των παιδιών με την πανίδα και τη χλωρίδα του πλανήτη ως μια έμφυτη ανθρωπινή παρόρμηση (Kahn Jr & Kellert, 2002). Βέβαια, πέρα από την παραπάνω βιολογική οπτική θα ήταν ωφέλιμο να γίνει αναφορά στην εμπρόθετη δράση των παιδιών η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της αυλής. Έτσι, αναγνωρίζεται ότι τα παιδιά, παρά την ηλικία τους, είναι ικανά να διαμορφώσουν το περιβάλλον το οποίο βρίσκονται, ακόμη και σε μικρό βαθμό (Πεχτελίδης, 2015).

Πολλές φορές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να χαρακτηριστούν ως εκπαίδευση της κοινότητας διότι δίνουν ευκαιρία στους συμμετέχοντες

για κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών (Williams-Duncan, 2020). Η μη τυπική εκπαίδευση θεωρείται ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία κοινότητας (Kuenzi, 2006) και σε αυτό συνεβαλε ο συμμετοχικός σχεδιασμός της σχολικής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες/-ουσες μοιράστηκαν κοινές ανησυχίες με αφορμή το σχολικό τους κτήριο και διέφυγαν από τη λογική «εκπαίδευση για τη γνώση» προχωρώντας στη λογική «εκπαίδευση για τη δράση». Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε σε διάφορες ακόμη έρευνες στις οποίες ο σκοπός των ανθρώπων ήταν κοινός (βλ. Ledwith, 2020).

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Αθανασίου, Ε. (2015). *Πόλη και φύση: Θεωρήσεις της φύσης στον πολεοδομικό σχεδιασμό*. Αθήνα: Κάλλιπος
- Βαγιάτη, Δ. Βορδόγλου, Μ. Ευδερίδου, Ε. Πεχτελίδης Γ. Πανταζίδης, Σ. (υπό δημοσίευση). Περιβάλλον, Τέχνες και Κοινωνία: Μαθαίνοντας για την ηχορύπανση στη γειτονιά. *Πρακτικά Εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 14-16 Οκτωβρίου 2022*, <https://synedrio.eepek.gr/el/>.
- Kahn Jr, P. H., & Kellert, S. R. (Eds.). (2002). *Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations*. MIT press.
- Kuenzi, M. (2006). Non-formal education and community development in Senegal. *Community development journal*, 41(2), 210-222.
- Κυρίδης, Α. (2011). *Εκπαιδευτική Ανισότητα: Οριοθέτηση και προσπάθειες θεωρητικής προσέγγισής της*. Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη
- Lawson, D. F., Stevenson, K. T., Peterson, M. N., Carrier, S. J., Strnad, R., & Seekamp, E. (2018). Intergenerational learning: are children key in spurring climate action?. *Global Environmental Change*, 53, 204-208.
- Lawson, D. F., Stevenson, K. T., Peterson, M. N., Carrier, S. J., L Strnad, R., & Seekamp, E. (2019). Children can foster climate change concern among their parents. *Nature Climate Change*, 9(6), 458-462.
- Ledwith, M. (2020). *Community development: A critical approach*. Policy Press.
- Πανταζίδης, Σ. (Υπό δημοσίευση). Παιδαγωγικές πρακτικές των κοινών στη σχολική τάξη. *Ε-ΚΤΕ: Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης*. (3ο Τεύχος)
- Πεχτελίδης, Γ. (2015). Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: <http://hdl.handle.net/11419/4744>.
- Πεχτελίδης, Γ. (2020). *Για μια εκπαίδευση των κοινών εντός και εκτός των «τειχών»*, Gutenberg.
- Πολύζου, Ευ. (2017), Ανάπτυξη μεθοδολογίας συμμετοχικού σχεδιασμού με χρήση νέων τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική τοπίου και εφαρμογή στη σχολική αυλή *Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)*
- Σακελλαρίου (Sakellariou Maria) Μ., Βάσση (Vassi Christina) Χ., Γκέσιου (Gesiou Georgia) Γ., & Τσιάρα (Tsiara Efthimia) Ε. (2020). Από την ενεργητική συμμετοχή και το συμμετοχικό σχεδιασμό των χώρων μάθησης στη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη. *Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού*, 15, 48-61. <https://doi.org/10.12681/icw.22188>
- Baek, J. S., & Lee, K. P. (2008). A participatory design approach to information architecture design for children. *Co-Design*, 4(3), 173-191.
- Bollier, D. & Helfrich, S. (2019). *Free, Fair and Alive: The Insurgent Power of the Commons*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Druin, A. (1999). *The role of children in the design technology*.

- Edwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (2010). *Reggio Emilia Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας* (8η εκδ.). (Ε. Κουτσουβάνου, Επιμ., & Α. Βεργιοπούλου, Μεταφρ.) Αθήνα: ΠΑΤΑΚΗΣ.
- Fousteri, A., Evderidou, E. & Dogani, K. (2021) "Our music wall will be perfect!": a participatory design project in a kindergarten yard. Paper presented at the Conference "Participatory Planning: City, Environment and Climate Change", Athens, 19-21/11/2021.
- Horschelmann, K. Blerk, L. (2011). *Children, Youth and the City*. London: Routledge
- Iversen, Ole & Smith, Rachel & Dindler, Christian. (2017). Child as Protagonist: Expanding the Role of Children in Participatory Design. 27-37. 10.1145/3078072.3079725.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer Science & Business Media.
- Mesmin, G. J. (1971). *L'enfant, l'architecture et l'espace*. Casterman.
- Pechtelidis, Y. & Kioupiolis, A. (2020). Education as Commons, Children as Commoners: The Case Study of the Little Tree Community. *Democracy and Education*, 28 (1), Article 5. Available at: <https://democracyeducationjournal.org/home/vol28/iss1/5>
- Pechtelidis Y. (2022). Recasting Democracy in Education through Commons. *ADVOCATUS: Championing Democracy through Education* 1(1).
- Spencer, K. H., & Wright, P. M. (2014). Quality outdoor play spaces for young children. *Young Children*, 69(5), 28-34.
- Wells, N. M., & Lekies, K. S. (2006). Nature and the life course: Pathways from childhood nature experiences to adult environmentalism. *Children Youth and Environments*, 16(1), 1-24.
- Williams-Duncan, O. M. (2020). Cross-Cultural Community Building: Strategies for Improving Interactions in Diverse Educational Settings. *Multicultural Education*, 27(2), 18-23.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικοί χώροι των κοινών. Διασχίζοντας περιφράξεις και αντιστρέφοντας ανισότητες – SMOOTH» η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020, GA 101004491.

Έλενα Ευδερίδου,

Νηπιαγωγός

evderidou.elena@gmail.com

Δομνίκη Βαγιατή

Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης

dominiki@mamagea.gr

Στέλιος Πανταζίδης

Δάσκαλος, Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

spantazidis@uth.gr

Μαρία Βορδόγλου

Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

vordogloumaria@gmail.com

Γιάννης Πεχτελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

pechtelidis@uth.gr